

REVUE
DROIT & SOCIETE مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

**LES INITIATIVES MAGHREBINES DE MEDIATION DANS LE
CONFLIT LIBYEN**

**MAGHREBIAN MEDIATION INITIATIVES IN THE LIBYAN
CONFLICT**

Faiza KOUBI

Doctorante en relations internationales,
Université Mohamed V - Rabat

Revue Droit & Société
ISSN : 2737-8101

LES INITIATIVES MAGHREBINES DE MEDIATION DANS LE CONFLIT LIBYEN

MAGHREBIAN MEDIATION INITIATIVES IN THE LIBYAN CONFLICT

71

Faiza KOUBI

Doctorante en relations internationales,
Université Mohamed V - Rabat

Faiza KOUBI

PhD student in international relations,
University Mohamed V- Rabat

RÉSUMÉ:

Les médiations maghrébines sur le conflit libyen ont donné lieu à des approches différenciées et généralement idiosyncrasiques. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont engagé des démarches unilatérales, cependant que la Mauritanie prônait une médiation de type multilatéral au sein de l'Union Africaine. Les déterminants sécuritaire et politique par lesquels les perceptions nationales se démarquent ont façonné la portée et le mode de chaque initiative.

Mots clés : Médiation – négociations – cycle du conflit – terrain d’entente – diplomatie- inclusion – mesures de confiance – dialogues – intermédiaire – Influenceur

ABSTRACT

Maghreb countries in general have developed idiosyncratic and differentiated approaches to the Libyan conflict. Tunisia, Algeria, and Morocco have acted unilaterally, while Mauritania favored a mediation based on multilateralism with the African Union. National perceptions in Libya tend to focus on security and political drivers, and this reverts on the nature of the initiatives that are suggested generally for the country.

Key words: Mediation – negotiations – conflict cycle – common ground – diplomacy- inclusion – confidence-building measures – dialogues – intermediary – Influencer

72

Plan de l’article

La Mauritanie et l’action multilatérale africaine

La perception maghrébine du conflit libyen : recoupements et divergences

Portée et limites des approches de médiation engagées

Introduction

Le conflit libyen a dépassé l’espace d’une décennie, où les confrontations armées entre les camps adverses, ont connu des épisodes tragiques. Il s’agit d’un cas qui illustre la difficile mission de rétablissement de la paix et la sortie d’une crise de transition où la succession de sept envoyés spéciaux à la tête de la mission des

Nations Unies pour la Libye dit long sur la complexité de la tâche.

En théorie des conflits, on admet que les belligérants traversent des phases de conflictualité et d’escalade, en puisant dans leurs moyens de défense, jusqu’à atteindre le stade d’épuisement et d’usure complète. Ce stade intervient à la suite d’une situation de violence extrême. La

crise libyenne a connu, en effet, trois épisodes de violence intense, que l'on qualifie dans l'étude du cas libyen, par 1ère, 2ème et 3ème guerre civile. Ces temporalités conflictuelles en Libye, bien qu'elles coïncident à une maturation du conflit, n'ont pourtant pas débouché sur le résultat vérifié empiriquement dans les études sur les conflits¹. Ces dernières loin de modéliser le cycle du conflit, déduisent néanmoins que la forte escalade s'accompagne par un épuisement d'énergie qui entraîne parallèlement un cycle d'atténuation et de réorientation stratégique vers un mode alternatif à la confrontation².

Souvent, les antagonistes cherchaient de façon latente à faire cesser le combat sans se perdre la face, et c'est en ce moment, que l'on assiste aux zèles diplomatiques incitant à la médiation et/ou la négociation. L'idée est que les belligérants cessent leur hostilité une fois qu'ils réalisent le coût exorbitant de la perte s'ils persévéraient dans la

confrontation ou quand ils estiment conserver leurs intérêts en optant pour une paix négociée³. Ainsi, l'une ou les deux parties pensent qu'une solution consensuelle du différend paraît généralement profitable⁴. La conviction des parties de l'utilité du recours à la négociation⁵ recoupe une configuration proche de la théorie des jeux : la quête du gain et la crainte de la perte rationalisent le comportement des acteurs et les persuadent d'accepter de participer aux négociations.

La corrélation entre la « violence des extrêmes » et la prédisposition à négocier est une variable déterminante dans le basculement du conflit. C'est une acception de la culture stratégique des acteurs politiques de la région (pays de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient), qui n'incarnent pas l'image du conflit total, et sont rarement amenés à l'issue de leur conflit à une victoire écrasante ou une perte fatale⁶. Cela dit, il convient de relativiser la normalisation et la

73

¹ Jacques, Faget, « Les métamorphoses du travail de paix : État des travaux sur la médiation dans les conflits politiques violents », *Revue française de science politique*, Vol. 58, N°2, Avril 2008, pp. 309-333

² Kleiboer, Marieke, and Paul, Hart, "Time to Talk? Multiple Perspectives on Timing of International Mediation", *Cooperation and Conflict*, vol 30, no 4, 1995, pp 307-348; Jacob, Bercovitch et al, "Some Conceptual Issues and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations." *Journal of Peace Research*, vol. 28, no. 1, 1991, p 12

³ Lewis, Coser, "The termination of conflict", *Journal of Conflict Resolution*, vol 5, No 4, 1961, pp 347-353.

⁴ Lewis, Coser, "Nuevos Aportes a la teoría del conflicto social", *Amorrortu*, Buenos Aires, 1970

⁵ Jacob Bercovitch, Paul F. Diehl, "Conflict management of enduring rivalries: The frequency, timing, and short-term impact of mediation", *International Interactions*, vol 22, No 4, pp 299-320.

⁶ John Pagot Glubb, *A hort stories of the Arabic Peoples*, London, Macmillan, 1980

standardisation des processus conflictuels selon les espaces et les temps. Les résultats des travaux sur la médiation des conflits politiques, menés sur des cas présentant des similarités en Afrique ou en Amérique latine⁷, confirment que les opportunités permettant de moduler l'intensité des hostilités sont largement tributaires de l'autonomie géopolitique et géoéconomique des acteurs⁸.

S'investir dans la médiation entre des belligérants à composition hybride, soutenus par des parrains extérieurs aux agendas opposés, s'avère une tâche compliquée. Le médiateur dans le conflit libyen devrait appréhender les mobiles des acteurs aux fins de pouvoir identifier la zone étroite d'entente, la sphère dans laquelle les intérêts ne paraissent pas concurrencés. Nous nous intéresserons ici aux conceptions défendues et entretenues par les initiatives de médiation maghrébines engagées dans le conflit libyen par trois pays, à savoir : la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. En parallèle, nous nous intéresserons également au cas de la Mauritanie, pays qui a

inscrit sa démarche dans un cadre multilatéral placé sous l'égide de l'Union africaine, d'où son intérêt.

La Mauritanie et l'action multilatérale africaine

Le déclenchement du conflit libyen en 2011 a entraîné des réactions régionales différentes le long de la décennie qui a suivi. Entre réaction et précaution, voire inertie, chaque pays de la région a construit un comportement dicté par des déterminants qui l'ont conduit au maintien d'une politique libyenne privilégiant la sanctuarisation de son propre territoire national contre les menaces d'une déstabilisation. La place occupée jusque 2011 par la Libye de Kadhafi en Afrique n'a pas fait resurgir une position unifiée, malgré les démarches avortées de l'UA pour résoudre le problème au début de la révolte de 2011. Les actions de l'Union africaine ont plutôt été négligées, mettant au grand jour l'incapacité de l'organisation intergouvernementale à apporter des solutions concrètes aux conflits du continent. Le Conseil de paix et de sécurité africain (CPS)⁹ tentait d'engager une médiation entre le

⁷ Abu-Badera, Suleiman, Ianchovichina, Elena, "Polarization, foreign military intervention, and civil conflict", *Journal of Development Economics*, Vol 141, November 2019, pp 4-6

⁸ De Rouen, Karl, and David Sobek, "The Dynamics of Civil War Duration and Outcome", *Journal of Peace Research*, vol 41, No 3, May 2004, pp 303-320.

⁹ Le Conseil de paix et de sécurité de la UA, a été créé en 2002 conformément à l'article 5.2 de l'Acte constitutif de l'organisation. Le CPS est chargé de la gestion et de la promotion de la paix et la sécurité régionale, traitant de toutes sortes d'agressions, d'affrontements et de crises entre États ou acteurs non étatiques.

Guide et les révolutionnaires, dits « Thouars », pour discuter une sortie de crise, s'est retrouvé à contre-courant des décisions coercitives du conseil de sécurité de l'ONU.

Certes, l'action Mauritanienne se dilue dans une médiation collective caduque, conduite par un Haut Comité Africain pour la Libye (HCAL)¹⁰, dont la mission consistait à persuader Kadhafi pour une période de transition pour l'organisation des élections dans le pays. Mais la feuille de route qu'il proposait comprenait deux points qui condamnaient d'emblée tout espoir de succès. Celle-ci prévoyait d'imposer aux révolutionnaires libyens une transition permettant le maintien de Moammar Kadhafi au pouvoir, leur demandant par ailleurs de remettre leurs armes¹¹. Les deux suggestions paraissaient incohérentes puisqu'elles contredisent les résolutions du Conseil de Sécurité de Nations Unies, 1971¹² et 1973¹³ sur la Libye,

¹⁰ Le HCAL est composé de cinq chefs d'États africains : Denis Sassou Nguesso (Congo), Amadou Toumané Touré (Mali), Mohamed Ouled Abdelaziz (Mauritanie), Jacob Zuma (Afrique du Sud), Yoweri Museveni (Ouganda).

¹¹ Le rejet de la proposition de président de commission africaine de la paix l'Algérien Ramdane Lamamra à la succession de l'envoyé spécial Salame, fut rejetée d'abord par les africains qui privilégient un non arabe.

¹² La résolution 1970 du CSNU est adoptée à l'unanimité le 26 Février 2011 pour condamner les attaques perpétrées contre

voquées par l'Afrique du Sud, membre du HCAL, le Gabon et le Nigeria¹⁴. Le refus de la médiation africaine par le CNT s'expliquait par la méfiance que celui-ci entretenait devant les liens de Kadhafi avec les membres du HCAL.

L'initiative du comité africain sous-estimait la réalité des dynamiques régnant sur le terrain, ainsi qu'elle intervenait au lendemain de la formation du Conseil National de Transition (CNT), consolidée par une reconnaissance internationale¹⁵. Le comité ne pouvait même pas se rendre en Libye le 19 mars 2011, en raison de l'entrée en vigueur de la *No fly Zone* décrétée par la résolution 1973, et se réunit en Mauritanie, marginalisé et ignoré lors du sommet

la population civile en Libye, elle renvoie la situation en Libye à la Cour Pénale Internationale et impose un embargo sur les armes, une interdiction de voyager pour les membres du régime et un gel des avoirs.

¹³ La résolution 1973 du CSNU est adoptée le 17 avril 2011, sous le chapitre VII. Elle autorise les États membres à établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye et l'usage de tous les moyens nécessaires pour protéger les populations civiles à l'exception de forces d'occupation étrangère.

¹⁴ Kasaija Phillip Apuli, "The African Union's Mediation Mandate and the Libyan Conflict (2011)", *African Security*, vol 10, No 3-4, 2017, pp 192-204

¹⁵ Le Conseil National de Transition, créé le 26 Février 2011 à Benghazi, et présidé par Moustafa Abdel Jalil, l'ex-ministre de la Justice. La France et la première à reconnaître le CNT, suivie par le Qatar.

de Paris sur la Libye¹⁶ comme dans la conférence des amis de la Libye¹⁷. L'échec prédit théoriquement dans la médiation entre des parties asymétriques en termes de puissance¹⁸ et de légitimité, fut vérifié dans l'initiative africaine entre un CNT qui gagnait sympathie et adeptes à l'international, mobilisait l'opinion publique mondiale en sa faveur, et un Kadhafi qui perdait le contrôle et s'isolait, cependant que son régime se dirigeait vers sa fin.

Il est plausible que le manque de pragmatisme de l'approche africaine s'explique certes par un timing inapproprié, mais aussi par la pauvreté de la « solution » qu'elle suggérait, ainsi que par l'absence de synchronisation de ses efforts avec l'ONU et les puissances occidentales. L'UA s'est vite retrouvée dépassée par la réalité des dynamiques libyennes, ainsi que par le jeu des influences régionales et leur impact

profond sur la donne en place en Libye.

La chute du régime libyen a eu l'effet d'une surprise stratégique dans les cercles de pouvoir africain : elle annonçait une situation imprévisible qui requérait l'adoption d'une réaction prudente. Cet embarras dans la prise de décision s'est manifesté à travers des exemples tels que le silence qui a prévalu en Algérie, au Tchad ou encore au Niger, les trois pays optant pour posture de neutralité négative. Cette attitude de leur part était compréhensible, au vu des relations de proximité que ces pays entretenaient avec Moammar Kadhafi, jamais avare pour sa part en termes de financements et investissements sur le continent. En revanche, les initiatives unilatérales tentant de rapprocher les factions libyennes n'ont pas eu de suite. On peut penser ici aux démarches tchadienne et soudanaise par exemple, lancées par ces deux pays aux fins de conjurer les menaces sécuritaires qui planaient à leurs frontières. Le président tchadien Idriss Deby redoutait que la déstabilisation du Sud libyen ne permette aux combattants rebelles menaçant son pays d'y trouver une arrière-cour¹⁹. D'autres États voisins,

¹⁶ Le Sommet de Paris sur la Libye, tenu le 19 mars 2011, a réuni 22 Etats, la Ligue Arabe et l'Union Européenne pour chercher l'appui logistique et financier pour l'intervention en Libye, .

¹⁷ La conférence des amis de la Libye, tenue le 1^{er} Septembre 2011 à Paris, pour le soutien international au CNT et préparer l'après Kadhafi.

¹⁸ D'aucuns soutiennent que l'intervention de l'OTAN autorisée la résolution 1973, visant à dissuader les frappes aériennes de Kadhafi, était pensée pour accélérer le renversement des rapports de force au profit du CNT.

¹⁹ Idriss Deby soutenait l'idée d'une armée nationale libyenne (ANL) forte conduite par le Général Haftar soit la solution en Libye, il faisait un plaidoyer en sa faveur à Bruxelles en misant sur la carte du terrorisme au Sahel et la migration subsaharienne, pour persuader l'UE d'appuyer l'ANL, en retour

comme le Mali et le Niger, cibles des retombées chaotiques du péril libyen, n'étaient pour leur part pas en mesure d'entreprendre une démarche concluante pour régler le conflit libyen, vus leur fragilité institutionnelle et les complications générées par le rôle fort des acteurs ethniques dans le paysage sécuritaire libyen - les Touaregs et les Toubous en l'occurrence. Le retranchement africain et les raisons qui l'ont vite sous-tendu paraissent ainsi évidents, cependant que la nonchalance algérienne a été motivée par d'autres considérations que nous expliquerons ci-après.

Les perceptions maghrébines du conflit libyen

Le conflit libyen de 2011 a été perçu comme un soulèvement démocratique contre un « régime de masse ». Les polarisations dans les processus démocratiques étaient redoutables en Libye. On présentait la scène comme une sorte de

du soutien de celle-ci dans le combat contre les rebelles du front pour l'alternance et la concorde (FACT). Voir Cédric, PERRIN, et al, *Libye : entre sortie de crise et tentation du statu quo*, Rapport d'information n° 605, de commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, au Sénat français, déposé le 27 juin 2018 ; Communiqué de presse, « L'Union européenne et la République du Tchad renforcent leur partenariat », C, publié le 10/01/2017 ; Saïd, Haddad, « Une guerre civile sans fin », *L'Année du Maghreb*, Vol 23, 2020, DOI : <https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.6713>

prédation d'un courant de l'islam politique sur un pouvoir gagné par le sacrifice des révolutionnaires. Le récit dominant cherchait à opposer entre eux des courants dogmatiques idéologiques voire apolitiques, exprimant une appétence au pouvoir. Mais ce mode d'analyse simplifiée dissimule le dessous des luttes d'influence régionale, où la carte religieuse n'est qu'un alibi qui est moins pesant qu'il n'y paraisse²⁰.

La Tunisie était encore fragilisée à cause du processus transitionnel déjà entamé, alors que le Maroc et l'Algérie étaient relativement moins affectés, et donc aptes à réagir face à la dynamique de reconfiguration de l'espace géopolitique par les jeux d'alliances. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont eu des perceptions différentes suivant l'évolution du conflit libyen. À chaque étape, les capitales maghrébines ont eu des réponses modulées en fonction de leurs idiosyncrasies diplomatiques. Ces trois pays partagent globalement des conceptions identiques quant aux risques sécuritaires dus à la déstabilisation de la Libye, et qu'ils saisissent clairement les facteurs aggravant la précarité de la sécurité régionale comme les déplacements des populations, la dissémination des

²⁰ Barah Mikail, « Les défis de la Libye », *Confluences Méditerranée*, 2015/3, (N° 94), p 33.
URL: <https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2015-3-page-29.html>

armes ou prolifération des groupes armés sur un large espace aux frontières imperméables. L'ouverture de ces pays sur deux espaces de mobilité incontrôlée, en l'occurrence la Méditerranée et le Sahara, ravive l'intensité de ces menaces et les obligent de confronter les défis de l'absence d'une volonté d'apporter une réponse mutuelle en conjuguant leur potentiel capacitaire, à cause des animosités historiques et la divergence doctrinales, préférant s'investir dans des collaborations de sécurisation extrarégionales que des options inter-régionale²¹.

Dans la conception algérienne des événements en Libye, l'intervention militaire à la frontière a exacerbé les menaces sécuritaires. La révolution libyenne est perçue par les officiels algériens comme une simple révolte, nullement comparable avec « la seule et unique²² » révolution algérienne de 1962. Cette posture s'inspirait à rebours des aspirations des Libyens au changement, et contre le principe de la « responsabilité de protéger » la population libyenne (Responsibility to Protect, R2P). Cette position allait à l'encontre des aspirations des

libyens au changement, et contre le principe de la responsabilité de protéger la population libyenne. Une posture inattendue vu que Kadhafi n'était pas un allié mais un concurrent sur la scène africaine et ses initiatives unionistes « arabes » n'avaient pas ciblé Alger. Cette dernière a affiché un attentisme motivé par le facteur aussi bien sécuritaire que doctrinal. Néanmoins, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres États, paraît moins convainquant que la prudence de s'impliquer dans une Libye au plus grand stock d'arme de la région, disséminé le long d'une frontière de 1000 km, ainsi que la question des Touaregs enrôlés dans les milices kadhafistes. Alger évalua les retombées périlleuses sur sa sécurité, entourée par des Etats instables et l'embrasement libyen constitue une frappe à sa résilience et détruirait ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. La cartographie tribale et éthique alimente le souci d'un éventuel éclatement du pays qui serait fatal pour la stabilité fragile du sud Algérien et le Nord malien. La fine connaissance de l'Algérie des groupuscules terroristes actifs dans la région sahélo-saharienne et des groupes ethniques transfrontaliers, plutôt que de l'aider à anticiper une réponse, l'ont amenée à mettre en avant sa doctrine non-interventionniste ce qui conduit au scénario redouté par Alger, à savoir la menace de prise d'assaut de son ambassade à Tripoli par le groupe

²¹ Le refus algérien de la participation du Maroc au comité sur la sécurité au Sahel en 2012 a sonné le glas à l'éventualité d'une approche sécuritaire maghrébine face aux défis sécuritaires venant du Sahel.

²² Laurence Aida AMMOUR, "Algeria's Role in the Sahelian Security Crisis. Stability", *International Journal of Security and Development*, vol 2, N2, 2013, p 28. <http://doi.org/10.5334/sta.bp>

terroriste de Mokhtar Belmokhtar²³. Cet incident aurait introduit une rupture avec le principe sacro-saint de non-intervention, débouchant plus tard à l'établissement d'une nouvelle doctrine stratégique par l'amendement de l'article 26 de la constitution algérienne afin d'autoriser son armée de mener des opérations au-delà des frontières²⁴, ce qui confirmerait l'information relayée par des sources médiatiques sur l'éventuelle implication d'Alger sur le sol libyen, en mai 2014, jusque-là démentie²⁵.

Le pouvoir tunisien conçoit historiquement la Libye, notamment la région de la Tripolitaine, comme son arrière-pays indispensable à sa propre stabilité. Fraichement sortie de sa transition, la Tunisie soutient l'aspiration démocratique des révolutionnaires libyens²⁶. Ce que

représente la Libye en termes de débouchés économiques, avec le volume des échanges le plus élevé de l'UMA, appelle la Tunisie à vouloir contribuer à sa stabilisation rapide²⁷. Le retour des migrants et le flux des déplacés libyens ont engendré une pression économique et sociale. Sur le plan sécuritaire, la Tunisie redoutait la prolifération des armes et des poches terroristes à sa frontière, et elle était consciente de son incapacité militaire à y répondre²⁸. Active pendant la phase de transition libyenne, Tunis décidera donc de rester conforme à sa neutralité traditionnelle.

Avec la dégradation de la situation sécuritaire en 2014²⁹, cette posture connaît un fléchissement pendant l'intervalle du gouvernement de Ghannouchi en faveur du rapprochement avec la Turquie et le Qatar³⁰. Seulement, la montée en

79

²³ Laurence Aïda Ammour « La Libye vue d'Algérie », *Tribune Libre*, N°84, Centre français de recherches sur le renseignement, Septembre 2019, p 5

²⁴ Jalel, Harchaoui. "Too close for comfort: How Algeria Faces the Libyan Conflict", *SANA Briefing Paper*, Small Arm Survey, July 2018, p 10

²⁵ Imed, Bahri, « Libye : Des commandos algériens, français et américains pour soutenir Haftar », *Le magazine tunisien Capitalis*, 12 juin 2014, <https://goo.gl/KWcaAF>. Ces données ont été rapportées par la chaîne arabophone de France 24, citant le journal algérien Al-Watan le 6 juin 2014 <https://goo.gl/ey4Dyb>

²⁶ Elyes Zammit, « Les relations Tunisie-Libye : un froid qui s'installe ». *Business News*, 20/05/2015. <https://www.businessnews.com.tn/les->

relations-tunisie-libye--un-froid-qui-sinstalle,519,56061,3

²⁷ Tunis était la première à reconnaître le CNT, le 21 août 2011, suivie le lendemain par Rabat et le Caire.

²⁸ L'impuissance de la défense tunisienne face aux attaques terroristes est le leg de la marginalisation de l'armée, sous l'État civil de Bourguiba et sous l'État policier de Benali. Le budget ne dépasse pas 1% du PIB.

²⁹ Le paysage sécuritaire libyen a connu des violences sous l'offensive de l'opération Dignité conduite par Haftar pour fin de combattre les groupes terroristes dans le pays.

³⁰ Raouf Chatty, « La Tunisie, un pays satellisé sous le soft Power Ottoman », in *Dérives panislamistes et néo-ottomanes*

puissance des forces politiques opposées a contrecarré la tendance d'« alignement » et réaffirmé la doctrine indépendantiste. Il faut nuancer que la neutralité tunisienne effective et constructive pendant la première période de transition, s'est transformé en une neutralité prudente et avant-gardiste à partir de 2015, suite de l'attentat de Sousse³¹. La position tunisienne épouse un réalisme défensif visant la sécurisation du territoire et l'endigement des menaces provenant des camps radicalisés en Libye. Les problèmes du voisin libyen sont considérés par les décideurs tunisiens les principaux déterminants de la rétrocession économique et l'instabilité politique en Tunisie en fragile transition³².

Le Maroc a, cependant, sa propre perception de la Libye : il y voit une partie de sa profondeur géopolitique régionale, étant donné que le Maroc et la Libye forment la communauté des Etats sahélo-sahariens de la CEN-SAD. Celle-ci consacre à ces deux Etats la projection dans l'espace sahélien. Le Maroc est le seul pays maghrébin à rejoindre l'appel de la Ligue arabe à intervenir pour

protéger les populations en Libye. Certes, dans le passé, les relations entre les deux pays avaient oscillé entre rupture et rapprochement, mais avec 2011, elles prirent une tournure plus pragmatique³³, le Maroc abordant dès lors les événements en Libye sous un prisme plus sécuritaire³⁴. Face à la militarisation du conflit libyen, Rabat appelait à la nécessité d'une solution politique, mettant en garde contre le recours à l'option armée et son renforcement de la radicalisation des groupes armés. Le Maroc exprimait ainsi ses craintes devant la dégradation de l'environnement sécuritaire régional, en l'occurrence du fait du terrorisme, des mouvements migratoires et des trafics illégaux.

L'étendue de la frontière libyenne avec l'arc des crises sahélien-saharien constitue une menace substantielle. L'enjeu sécuritaire pour le Maroc est l'exposition aux risques de déstabilisation à ses frontières de l'Est et du Sud, par le retour des milices armées combattant en Libye aux liens avérés avec les mouvements terroristes au Sahel et leurs implications dans les réseaux du crime organisé qui s'activent dans la bande saharienne. Les rapports³⁵

d'Erdogan, Colloque GIGPA, Paris, Février 2020

³¹ Entretien avec Béji Caid ESSEBSI accordé à la chaîne France 24, diffusée le 27 avril 2015.

³² Robbie Gramer, Humza Jilani, "Libya an obstacle on Tunisia's Path to Stability". *Foreign Policy*. August 8, 2018.

³³ L'Union Arabe et Africaine créée par le traité d'Oujda en 1984, l'UMA en 1987, et la CEN-SAD en 2002.

³⁴ Maroc n'était que le 62^{ème} client et le 83^{ème} fournisseur de la Libye en 2011.

³⁵ Francesco Strazzari, Francesca Zampagni, "Illicit firearms circulation and the politics of

de l'époque avaient établi les liens entre le front du Polisario et les chefs de guerre d'AQMI³⁶, ainsi que l'enrôlement des membres de ce mouvement séparatiste parmi les milices antirévolutionnaires en Libye³⁷. Le Maroc voyait dans cet enchevêtrement une menace sa sécurité nationale et s'engager dans les efforts de résolution pacifique du conflit en coordination avec la mission des Nations Unies pour la Libye.

Portées et limites des approches de médiation engagées

À partir de 2014, les débordements de la crise transitionnelle inaboutie et la mouvance armée qui est liée, pousse les États maghrébins à réagir. Les considérations humanitaires et politiques de la révolution de 2011, laissent la place à des enjeux sécuritaires et stratégiques, où les trois États seront obligés de concilier leurs intérêts nationaux avec les enjeux du remodelage géopolitique que leur région est en train de subir. Avec le recul, l'ampleur des actions

upheaval in North Africa", in Nils, Duquet, *Triggering Terror Illicit Gun Markets and Firearms Acquisition of Terrorist Networks in Europe*, Flemish Peace Institute, Brussels, 17 April 2018, p 448

³⁶ Laurence, Aïda Ammour, *Security Issues Emerging in the Maghreb and the Sahel after the Arab Spring*, IEMed Mediterranean Yearbook 2012, p 129

³⁷ Yves, Lacoste, « Sahara, perspectives et illusions géopolitiques », *Hérodote*, vol. 142, no. 3, 2011, pp. 12-41.

entreprises par les acteurs vis-à-vis de la Libye apparaît plus clairement, et les vellétés cachées se révèlent. L'ancien chef de la mission des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, citait que participation à la conférence de Berlin, concernaient les États intervenant directement dans le conflit³⁸. Ces affirmations bien qu'elles semblent avancer un critère non observé pour des États comme le Qatar dont le rôle actif sur le dossier libyen est établi dans des rapports officiels³⁹, elles invitent à s'interroger sur la nature de l'implication algérienne dans le conflit au point de l'isoler de ses voisins, marocain et tunisien, dont les démarches diplomatiques sur le dossier libyen étant claires et avouées.

Limites de l'ambition inclusive d'Alger

Le retard de la reconnaissance du CNT et l'accueil par Alger de membres de l'ancien régime ont freiné ses ambitions diplomatiques et sa capacité à agir sur le conflit libyen, à court terme du moins. Jusqu'à 2014, les nouvelles autorités

³⁸ Interview de Ghassan Salame, diffusée à la chaîne libyenne 218TV, le 8 avril 2021.

³⁹ Rapport final du Groupes d'experts du conseil de sécurité sur la Libye, S/2017/466, 1^{er} juin 2017, p 23 ; voir Dorothee Schmitt, Chloé, Fabre, « Soutien turco-qatari au gouvernement Serraj : de la convergence idéologique à l'alliance pragmatique et financière », *Diplomatie*, N° 107, Janvier - Février 2021, pp 50 -53

libyennes se méfiaient du régime algérien en raison de son hostilité traditionnelle avec les islamistes. Ces circonstances ont compliqué l'entreprise d'Alger et mis en question la construction de mesures de confiance mutuelle avec les acteurs de la scène libyenne. Cependant, l'Algérie s'est activée sur la crise tunisienne et a permis la conciliation entre Beji Caid Essebsi et El Ghanouchi. La réticence des dirigeants algériens à intervenir sur le dossier libyen fut compensée par un dynamisme sur le dossier tunisien.

Le retard de la reconnaissance du CNT et l'accueil par Alger de membres de l'ancien régime ont freiné ses ambitions diplomatiques et sa capacité à agir sur le conflit libyen, à court terme du moins. Jusqu'à 2014, les nouvelles autorités libyennes se méfiaient du régime algérien en raison de son hostilité traditionnelle avec les islamistes. Ces circonstances ont compliqué l'entreprise d'Alger et mis en question la construction de mesures de confiance mutuelle avec les acteurs de la scène libyenne. Cependant, l'Algérie s'est activée sur la crise tunisienne et a permis la conciliation entre Beji Caid Essebsi et El Ghanouchi. La réticence des dirigeants algériens à intervenir sur le dossier libyen fut compensée par un dynamisme sur le dossier tunisien.

La montée en puissance des formations de l'Islam politique

contraint Alger à changer sa tactique en vue de composer avec la reconfiguration géopolitique régionale qui se construit dans son voisinage. En soutenant, en 2013, une conférence de réconciliation des parties libyennes organisée par la Tunisie, l'Algérie ambitionne diriger un plan de réconciliation nationale en Libye. Elle estime exporter son expérience de l'entente nationale qui a mis fin à la décennie noire, sa stratégie qui repose sur l'idée du dialogue inclusif trouvait écho chez le leader libyen confrériste Al Salabi, dans la rencontre entre celui-ci et l'envoyé de Bouteflika à Tunis⁴⁰. En effet, c'est El Ghannouchi qui introduit Alger en 2016 sur le terrain de médiation, grâce à ses liens avec Salabi⁴¹. Ce dernier, proche aux courants politiques islamistes, étant l'ancien négociateur de la libération des détenus radicalisés sous Kadhafi, y compris Abdelhakim Belhaj, disposant d'un réseau des membres de l'ancien régime et ayant servi aux côtés des rebelles, constitue un point

⁴⁰ La presse officielle algérienne avait diffusé la rencontre entre le chef du cabinet présidentiel Ouyahya avec Al Sallabi chez El Ghanouchi à Tunis.

⁴¹ Ghannouchi avait arrangé une rencontre entre Ouyahya, conseiller présidentiel de Bouteflika en vue de préparer des pourparlers avec l'ensemble des factions belligérantes libyennes, voir « Ghannouchi après avoir rencontré Bouteflika : Le consensus est le seul moyen de résoudre le conflit en Libye », Le journal tunisien Al-Sabah, 23 janvier 2017, (en arabe).

d'ancrage idéal pour Alger pour assoir son initiative de réconciliation.

L'initiative Algérienne greffée sur l'approche d'Al-Salabi ouvre la voie d'une médiation ambitieuse où de nombreux écueils en réduisent la portée. La démarche consiste en un dialogue entre quatre courants politiques opposés : le conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale présidé par Fayez Serraj, les groupes islamistes armés affiliés à l'ancien Gouvernement de Salut, le courant de l'Opération Dignité représenté par la chambre de représentants de Tobrouk et l'armée nationale libyenne, et finalement les kadhafistes⁴², exclus par la loi d'isolement politique. L'Algérie avait également inclus la carte tribale dans le processus de réconciliation, prévalant ce dénominateur social commun avec la Libye pour renforcer sa position médiatrice.

La solution algérienne paraît conciliante, mais les chances de sa viabilité furent minimales. L'insistance sur une approche inclusive des Kadhafistes, si pertinente soit-elle, sa gestion hâtive a hypothéqué son succès. En effet, dans les faits, l'équipe d'Alger aurait court-circuité le processus de concertation en choisissant d'approcher les membres

de l'ancien régime avant de s'assurer de la prédisposition des nouveaux acteurs sur leur retour. Aussi, les commanditaires du jeu politico-sécuritaire en Libye ont été capables d'avorter toute action qui contredisait leur dessein dans ce pays. L'hybridité des acteurs aux obédiences pas clairement définies prouve que la solution ne réside pas dans la place des kadhafistes. D'un côté, les islamistes rejetant catégoriquement la réconciliation avec l'ancien régime profitant de la loi de l'isolement politique braquée face à toute réhabilitation. D'autre part, les révolutionnaires, aussi, moins enclins à accepter un dialogue inclusif dont le résultat pourrait leur soustraire l'euphorie d'une révolution gagnée. L'initiative algérienne suscitait la méfiance du GNA. En raison de ses liens avec les Touaregs et la question au Mali.

Les blocages ne réduisent en rien la pertinence d'une approche réconciliant toutes les parties au conflit, seulement la démarche précipitée d'Alger dans un timing post-révolutionnaire, où les revendications ne sont pas encore assouvies, a remis à la surface le handicap du processus de résolution des conflits dans un pays sans institutions. Les signaux envoyés par Alger ont déconcerté les parties au conflit, le rapprochement avec l'un et l'autre selon le contexte, quoiqu'ils soient motivés de bonnes intentions d'œuvrer pour la paix, ressuscitent

⁴² Mohamed, Sbitli, *La crise libyenne entre les ingérences internationales et les médiations et régionales*, Centre du Roi Fahd d'Etudes et de Recherches, Riyad, Juillet 2017, p

chez les belligérants une méfiance accrue sur les vellétés réelles d'Alger. Rencontrer Al Sallabi, le leader confrériste libyen, puis les kadhafistes, ensuite combattre avec les forces de l'Est, laiss penser qu'Alger s'attelait à jouer le rôle de l'interlocuteur qui parle avec tout le monde, mais séparément et selon ses propres règles. La médiation algérienne a insisté sur la carte tribale, comme un avantage comparatif pour se positionner en influenceur. Seulement, le substrat tribal n'étant pas la clé principale, les dynamiques internes du conflit montrent la prédominance de compositions hybrides sur le plan de la chaîne de commandement politique ou militaire au sein de la même tribu. Encore le fait tribal peut saper les efforts de l'instauration d'un État moderne.

- *Une médiation marocaine engagée sous l'égide de l'ONU*

S'agissant de la contribution marocaine aux efforts de médiation dans le conflit libyen, on pourrait admettre qu'elle est dictée par le pragmatisme qui caractérise la tendance de sa diplomatie équilibriste. Le Maroc, aligné sur l'approche onusienne dans la résolution du conflit libyen, s'efforce de défendre une position crédible auprès des parties. Cela s'est illustré par le rejet des tentations de certains acteurs extérieurs, et la résistance à

leurs tentatives exercées à son encontre par certaines puissances étrangères pour rallier leur camp⁴³. La Turquie, à titre d'exemple, pariait sur les acteurs islamistes libyens au pouvoir pour essayer d'obtenir une posture favorable à son agenda en Libye. La politique étrangère est un champ régalien qui transcende les sensibilités partisans et constitue l'une des constances immuables de l'exercice de pouvoir au Maroc. Le pays s'est montré intransigeant sur la solution politique en Libye et le rejet des interventions étrangères qui instrumentalisent les acteurs libyens les uns contre les autres. Le prix de la position à équidistance des autorités libyennes ainsi que vis-à-vis des acteurs étrangers a conduit à des recompositions d'alliances autour du Maroc et de la Tunisie, et l'instrumentalisation de la conférence de Berlin I, pour réduire la portée de leurs rôles, étant la preuve de leur résistance aux vellétés étrangères en Libye.

L'avantage tiré par la diplomatie marocaine sur le dossier libyen, provient de la reprise de nouveaux rounds de négociations inter-libyennes après celles de processus de Skhirat qui ont donné lieu à

⁴³ Safaa Al Haratty, "Morocco turns down UAE offer to support Haftar", Libya observer, 6 May 2020

l'Accord Politique de décembre 2015 sous l'égide des Nations Unies. Le Maroc avait offert une alternative aux conférences internationales, dirigées par des Etats étrangers, auxquels les délégations libyennes subissent l'agenda des hôtes, ainsi elles sont soit absentes, soit mal représentées contrairement aux pourparlers déroulés au Maroc, les Libyens arrivent à dialoguer. L'autre avantage comparatif pour le Maroc est qu'il soit un pays proche sans être limitrophe, maghrébin, ne disposant d'aucun agenda apparent en Libye. Ce paramètre de voisinage immédiat sur lequel insiste Alger dans son approche de la Libye, paraît plus au profit du Maroc qu'à son désavantage. Ainsi à la Conférence sur la stabilisation de la Libye, organisée en Novembre 2022 à Tripoli, la ministre des affaires étrangère libyenne avait clairement cité que le processus politique et la sortie de crise dans son pays est également tributaire de l'engagement des pays de voisinage proche et lointain « Doual Attawq wa Anittq », pour pousser les efforts des libyens vers l'unification⁴⁴. Le troisième avantage réside dans la préparation de l'environnement favorable à faire durer les pourparlers jusqu'à toucher la zone « tangente » d'entente. Le paramètre culturel présente ici une variable sous-estimée, mais elle

demeure déterminante⁴⁵. Les participants aux négociations de Skhirat n'étaient pas soumis à un calendrier fixe, ressentant dès lors moins de pression. Le Maroc, certes, ne conçoit techniquement dans la case du médiateur directeur proprement dit, mais plutôt comme le facilitateur d'une médiation conduite sous l'égide des Nations-Unies.

Avec la capacité de rassembler les acteurs libyens autour d'une table de négociations sans intervention directe du pays hôte et sans agenda à disposition, Rabat s'écarte de l'image de médiateur influenceur ou intéressé. Cette démarche marocaine a été agréementée par le concours de la diplomatie parlementaire. Ainsi l'action entreprise par les chefs des deux chambres de parlement marocain ont convergé avec la réalité institutionnelle libyenne pendant la période qui a suivi la mise en place des dispositions de l'accord de Skhirat. A plusieurs reprises, le canal diplomatique officiel était suppléé par le canal de la diplomatie parlementaire dans une démarche intégrée qui traduit l'unicité de la représentation marocaine de la solution libyenne qui ne puisse passer qu'à travers le dialogue avec des acteurs légitimes au regard de la communauté internationale. Cette manière de faire a permis au Maroc de s'ériger parmi les Etats de voisins

⁴⁴ Najlae Al Mangouch, Allocution d'ouverture de la conférence internationale sur « Le soutien à la Stabilisation de la Libye », 21 octobre 2021 à Tripoli.

⁴⁵ Faiza Koubi, Morocco's relentless diplomacy in the Libyan crisis, IFIMES Institut, 17 September, 2020

en tant que co-médiateur des Nations Unies et fournisseur du cadre approprié, qui remplit dès lors les conditions du rôle d'un médiateur engagé et neutre.

La médiation partisane concurrente de la diplomatie tunisienne

L'ancien président tunisien Beji Caïd Essebsi, tout comme son successeur Kais Saïd, rappelés à plusieurs reprises le fait que la compétence diplomatique en Tunisie relevait strictement des prérogatives du chef de l'État. Un activisme peut être prometteur mais en tous cas inabouti était né sous la houlette d'Essebsi, avec le lancement en janvier 2017 par la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte d'une coordination régionale pour « le dialogue et réconciliation, le rejet de l'exclusion et la discorde pour édifier un État libyen au sein duquel le peuple bénéficiera de la stabilité et de la sécurité⁴⁶ ». La position tunisienne aspirait à une réconciliation politique entre les Libyens, confirmait le rejet des interventions étrangères, et soutenait l'accord de Skhirat. Tunis soutenait aussi l'épineuse question de l'amendement de l'article 8, facteur central dans le blocage de la situation libyenne.

⁴⁶ Yosra OUANNES, « Saed et la diplomatie tunisienne : unité maghrébine et solutions régionales », Anadolou Institute, 20/0/2019.

Les contacts de Ghannouchi avec son réseau à l'étranger pour préparer cette initiative a été perçue comme une violation de la diplomatie officielle, alors que pour lui, il s'agissait d'une forme de diplomatie populaire en parfaite concordance avec les orientations de la présidence de Beji Essebsi. La démarche de Ghannouchi pose la question de son acceptation parmi les acteurs libyens. Ceux-ci, notamment les courants laïques, perçoivent que le poids de Ghannouchi dans cette médiation pourrait être en faveur de l'islam politique et remettra en cause la réconciliation nationale. La visibilité de Ghannouchi dans les initiatives tunisienne sera réduite sous la présidence de Kais Essaid qui se voit ambitieuse sur le dossier libyen. Écartant les partis politiques aux affiliations avec l'étranger dans le but de maintenir le pouvoir diplomatique régalién de la présidence⁴⁷.

La portée de la diplomatie tunisienne sur la médiation dans le conflit libyen, sera revue sous la présidence de Kais Essaid, avec l'accueil des rencontres du Forum du dialogue libyen. La Tunisie revient sur la scène médiatique comme une étape de la solution en Libye, en abritant l'un des processus de solution issus de la conférence de

⁴⁷ Discours de Kais Saed prononcé, à la 38^{ème} conférence des ambassadeurs, le 22 septembre 2020.

Berlin. Cependant, dès l'aboutissement des travaux de ce forum, la Tunisie se trouve rattrapée par des conflits institutionnels internes entre le parlement et la présidence, paraît moins active sur le dossier libyen et se concentre davantage sur sa crise interne.

L'engagement impartial vis-à-vis des entités libyennes et l'attachement à la légalité et la légitimité internationale a fait le point commun des positions maghrébines sur le conflit, malgré les incidences qui ont affecté l'attitude de l'Algérie. Les démarches engagées ont abouti en fonction de la concordance des positions des forces internes et en fonction de l'ampleur de la neutralité assumée. Les trois pays quoiqu'ils s'efforcent de faire sortir leur voisin du cycle de transition inachevée, leur impact demeure tributaire de la prédisposition des Libyens à prendre leur destin en main. La mainmise étrangère sur les parties prenantes en Libye continuera à instrumentaliser le conflit jusqu'à l'affirmation de leur puissance. D'autres rounds de médiation seront déclenchés au fur et à mesure de la variation de la courbe des violences qui pourraient toujours s'éclater tant que les causes sont toujours là.

BIBLIOGRAPHIES

- Abu-Badera, Suleiman, Ianchovichina, Elena, “Polarization, foreign military intervention, and civil conflict”, *Journal of Development Economics*, Vol 141, November 2019, pp 4-6
- Barah Mikail, « Les défis de la Libye », *Confluences Méditerranée*, 2015/3, (N° 94), p 33.
- De Rouen, Karl, and David Sobek, “The Dynamics of Civil War Duration and Outcome”, *Journal of Peace Research*, vol 41, No 3, May 2004, pp 303–320.
- Elyes Zammit, « Les relations Tunisie-Libye : un froid qui s’installe ». *Business News*, 20/05/2015. <https://www.businessnews.com.tn/les-relations-tunisie-libye--un-froid-qui-sinstalle,519,56061,3>
- Faiza Koubi, Morocco’s relentless diplomacy in the Libyan crisis, IFIMES Institut, 17 September, 2020
- Francesco Strazzari, Francesca Zampagni, “Illicit firearms circulation and the politics of upheaval in North Africa”, in Nils, Duquet, *Triggering Terror Illicit Gun Markets and Firearms Acquisition of Terrorist Networks in Europe*, Flemish Peace Institute, Brussels, 17 April 2018, p 448
- Imed, Bahri, « Libye : Des commandos algériens, français et américains pour soutenir Haftar », *Le magazine tunisien Capitalis*, 12 juin 2014, <https://goo.gl/KWcaAF>. Ces données ont été rapportées par la chaîne arabophone de France 24, citant le journal algérien *Al-Watan* le 6 juin 2014 <https://goo.gl/ey4Dvb>
- Jacob Bercovitch, Paul F. Diehl, “Conflict management of enduring rivalries: The frequency, timing, and short-term impact of mediation”, *International Interactions*, vol 22, No 4, pp 299-320.
- Jacques, Faget, « Les métamorphoses du travail de paix : État des travaux sur la médiation dans les conflits politiques violents », *Revue française de science politique*, Vol. 58, N°2, Avril 2008, pp. 309-333
- Jalel, Harchaoui. “Too close for comfort: How Algeria Faces the Libyan Conflict”, *SANA Briefing Paper, Small Arm Survey*, July 2018, p 10
- John Pagot Glubb, *A short stories of the Arabic Peoples*, London, Macmillan, 1980
- Kasaija Phillip Apuli, “The African Union’s Mediation Mandate and the Libyan Conflict (2011)”, *African Security*, vol 10, No 3-4, 2017, pp 192-204
- Kleiboer, Marieke, and Paul, Hart, "Time to Talk? Multiple Perspectives on Timing of International Mediation", *Cooperation and Conflict*, vol 30, no 4, 1995, pp 307-348; Jacob, Bercovitch et al, “Some Conceptual Issues and Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations.” *Journal of Peace Research*, vol. 28, no. 1, 1991, p 12
- Laurence Aïda Ammour « La Libye vue d’Algérie » , *Tribune Libre*, N°84, Centre français de recherches sur le renseignement, Septembre 2019, p 5
- Laurence Aida AMMOUR, “Algeria’s Role in the Sahelian Security Crisis. Stability”, *International Journal of Security and Development*, vol 2, N2, 2013, p 28. <http://doi.org/10.5334/sta.bp>
- Laurence, Aïda Ammour, *Security Issues Emerging in the Maghreb and the Sahel after the Arab Spring*, *IEMed Mediterranean Yearbook 2012*, p 129
- Lewis, Coser, “Nuevos Aportes a la teoría del conflicto social”, *Amorrortu*, Buenos Aires, 1970
- Lewis, Coser, “The termination of conflict”, *Journal of Conflict Resolution*, vol 5, No 4, 1961, pp 347-353.
- Mohamed, Sbitli, *La crise libyenne entre les ingérences internationales et les médiations et régionales*, Centre du Roi Fahd d’Etudes et de Recherches, Riyad, Juillet 2017, p

- Najlae Al Mangouch, Allocution d'ouverture de la conférence internationale sur « Le soutien à la Stabilisation de la Libye », 21 octobre 2021 à Tripoli.
- Raouf Chatty, « La Tunisie, un pays satellisé sous le soft Power Ottoman », in Dérives panislamistes et néo-ottomanes d'Erdogan, Colloque GIGPA, Paris, Février 2020
- Robbie Gramer, Humza Jilani, “Libya an obstacle on Tunisia’s Path to Stability”. Foreign Policy. August 8, 2018.
- Safaa Al Haratty, “Morocco turns down UAE offer to support Haftar”, Libya observer, 6 May 2020
- Tunis était la première à reconnaître le CNT, le 21 août 2011, suivie le lendemain par Rabat et le Caire.
- Yosra OUANNES, « Saed et la diplomatie tunisienne : unité maghrébine et solutions régionales », Anadolou Institute, 20/0/2019.

Yves, Lacoste, « Sahara, perspectives et illusions géopolitiques », *Hérodote*, vol. 142, no. 3, 2011, pp. 12-41.